

शोध सिन्धु

अर्द्धवार्षिक शोध पत्रिका

डॉ० धर्मेन्द्र कुमार सिंह
प्रधान सम्पादक

डॉ० अनीता सिंह
सम्पादक

डॉ० मुकेश कुमार मिश्र
सह सम्पादक

SHODH SINDHU

Half Yearly Research Journal

वनानी दहतो वन्हेः सखा भवति मारुतः ।
स एवं दीपनाशाय कशे कस्यास्ति सौदृदम ॥

- सुभाषितानि

मानव का भौतिक विकास एवं पर्यावरण

प्रो० गोपाल प्रसाद*
प्रवीन पाल**

मानव और पर्यावरण का अटूट सम्बन्ध है। मानव सभ्यता के प्रारम्भिक काल से ही यह स्वीकार किया जाता रहा है कि मानव तथा प्रकृति को एक-दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि पर्यावरण ही मानव जीवन का आधार है। मनुष्य अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति प्रकृति से ही करता है। प्रकृति में होने वाले विभिन्न घटनाक्रमों जैसे दिन-रात, गर्मी, वर्षा, शीत, हिमपात, जलवायु परिवर्तन इत्यादि का मनुष्य के स्वभाव, जीवन-व्यापन, व्यवसाय, स्वास्थ्य, कार्यक्षमता आदि पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। मनुष्य ने आदि काल से ही प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर अपने जीवन को उन्नत बनाया है। मनुष्य ने अपनी भौतिक सुख-समृद्धि के लिए विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक साधनों जैसे-लकड़ी, कोयला, खनिज तेल, मृदा, जलवायु, आदि का प्रयोग किया है और कर रहा है।

आज से लाखों वर्ष पूर्व जब मनुष्य आदि मानव था वह भी अन्य जीवधारियों की भाँति मात्र प्रकृति में उपलब्ध कन्द-मूल खाकर, पशुओं का शिकार कर अपनी भूख मिटाता था, नदी-झरनों आदि पानी के स्रोतों से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता था तथा प्राकृतिक रूप से निर्मित रहने योग्य स्थानों जैसे गुफा, वृक्ष पर रहकर समय व्यतीत करता था। लाखों वर्षों तक मनुष्य का यही जीवन क्रम था। विकास के इस क्रम में मनुष्य का ना ही कोई स्थायी निवास था और न ही संसाधनों को एकत्रित करने की प्रवृत्ति। इस काल में मनुष्य की आवश्यकताएं केवल भूख, भोजन, निद्रा तक ही सीमित थी। कम जनसंख्या तथा बुद्धि का विकास न होने के कारण इस काल में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन काफी कम मात्रा में होता था। परन्तु जैसे-जैसे मानव में बुद्धि का विकास होता गया जैसे-वैसे ही प्राकृतिक पर्यावरण का क्षरण आरम्भ हो गया। जब मनुष्य ने आग जलाना सीखा तो वनों का विनाश आरम्भ हुआ। अग्नि के आविष्कार से जहाँ मानव जीवन में व्यापक परिवर्तन आया वहीं पर अग्नि पर्यावरण विनाश का कारण बन गयी। जैसे-जैसे मानव बुद्धि और विकसित हुयी तथा उनके कृषि और पशुपालन के युग में प्रवेश किया तो प्राकृतिक

संसाधनों का भी वृहद पैमाने पर उपयोग होने लगा। मनुष्य ने रहने एवं कृषि योग्य भूमि बनाने हेतु वनों को साफ करना आरम्भ किया, जिसके कारण पर्यावरण के संरक्षक वनों का विनाश होने लगा। आबादी बढ़ाने के साथ-साथ कृषि भूमि तथा बस्तियों का भी विस्तार होता गया। इस प्रकार के कारण वनों का और अधिक विनाश हुआ। इस युग में वन-विनाश के दुष्प्रभावों का मनुष्य को वैज्ञानिक ज्ञान नहीं था इस कारण मनुष्य का ध्यान प्रकृति के इस विनाश की ओर नहीं गया।

यद्यपि जैसे-जैसे विभिन्न सभ्यताओं का आविर्भाव हुआ वैसे-वैसे अनेक धार्मिक ग्रन्थों के माध्यम से वन, जीव, वायु, जल, अग्नि, सूर्य, पर्वत, भूमि, नदी, आदि के मानव जीवन हेतु महत्व को रेखांकित किया गया। भारतीय धर्म ग्रन्थों में तो वृक्ष लगाने के कार्य को पुण्य का कार्य माना गया है। मत्स्य पुराण में कहा गया है कि "वृक्षारोपण कार्य महान, एक वृक्ष दस पुत्र समान"। विश्व में विकसित अन्य धर्मों एवं धर्म ग्रन्थों में भी प्रकृति के संरक्षण पर बल दिया गया है। इस्लाम धर्म की पुस्तक 'कुरान' में कहा गया है कि "अल्लाह ने सभी वस्तुओं को निश्चित मात्रा में बनाया है और हर आदमी को सही मात्रा में उनका उपयोग करना चाहिए।" पारसी धर्म भी पर्यावरण के प्रति संवेदनशील रहा है। इसाई धर्म में भी प्रकृति के महत्व को स्वीकारा गया है। बौद्ध धर्म वृक्ष लगाने तथा उनके संरक्षण के कार्यों को काफी महत्व देता है, स्वयं महात्मा बुद्ध ने बुद्धत्व का ज्ञान वृक्ष के नीचे बैठकर पाया है। किन्तु इस सबके बावजूद भी प्राकृतिक क्षरण निरन्तर जारी रहा। यद्यपि इस समय तक भी प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की स्थिति संतोषजनक थी, परन्तु औद्योगिक क्रान्ति के उपरान्त बनी विश्व व्यवस्था में पर्यावरण का क्षरण काफी तीव्र हो गया। छापेखाने के आविष्कार के कारण कागज की प्राप्ति हेतु वृक्षों का कटान आरम्भ हुआ। तकनीक के निरन्तर होते विकास के साथ ही मानव पर्यावरण सम्बन्ध जटिल होता चला गया। खनिज तेल से चलने वाले मोटर वाहनों के कारण वायु भी प्रदूषित होने लगी। औद्योगिक इकाईयों की निरन्तर बढ़ती संख्या ने भी वायु प्रदूषण में योग दिया। मानव की आवश्यकताएं सभ्यता के विकास के साथ

*आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, दी०द०उ०गो०वि०वि०, गोरखपुर (उ०प्र०)

**शोध छात्र (UGC-NET-JRF) राजनीति विज्ञान, विभाग, दी०द०उ०गो०वि०वि०, गोरखपुर (उ०प्र०)

बदलती गयी। अब उसकी आवश्यकता मात्र भूख, भोजन और निद्रा तक ही सीमित न रही और अपनी बढ़ती भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मानव ने प्राकृतिक संसाधनों का अधिक मात्रा में दोहन आरम्भ कर दिया। उन्नत तकनीकी विकास का परिणाम यह हुआ कि मनुष्य का प्राकृतिक पर्यावरण में हस्तक्षेप काफी बढ़ गया वनों से लेकर कृषियों तक, भूगर्भ से लेकर आकाश-अन्तरिक्ष तक मनुष्य की पहुँच बढ़ गयी। 18वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रान्ति के बाद उद्योगों से उत्पादन की मात्रा बढ़ी, अधिक रोजगार का सृजन हुआ। इसी कारण से नगरीकरण आरम्भ हुआ। रोजगार प्राप्ति के कारण जनसंख्या नगरों में एकत्रित होने लगी। औद्योगीकरण एवं नगरीकरण के परिणामस्वरूप उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास हुआ। मनुष्य ने अपने भौतिक सुख के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित दोहन आरम्भ किया। परिणामस्वरूप जैव विविधता तथा प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास होने लगा तथा पर्यावरण असंतुलन की समस्या उत्पन्न होने लगी।

20वीं तथा 21वीं सदी का समय विज्ञान, तकनीकी एवं संचार क्रान्ति का युग माना जाता है। इस युग में मानव ने ज्ञान व तकनीकी का उपयोग करके प्राकृतिक पर्यावरण में भारी परिवर्तन किया। कल-कारखानों, वाहनों, ताप विद्युत गृह आदि वायुमण्डल में जहरीली गैस घोलने का कार्य कर रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसों के अत्यधिक उत्सर्जन से ओजोन परत को हानि हुयी है। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों द्वारा नाभिकीय प्रदूषण तथा परमाणु बम के उपयोग से नरसंहार आदि ऐसी गतिविधियाँ हैं, जिसके कारण मानव हितैषी पर्यावरण मानव जीवन के लिए काल बनता जा रहा है। इस युग में मनुष्य द्वारा प्रकृति के साथ सहयोगात्मक रवैया छोड़कर प्रकृति का स्वामी बनने का प्रयास किया गया। मनुष्य ने विकास का एकमात्र मापदण्ड भौतिकता को मान लिया, परिणामस्वरूप भौतिक विकास के उन्माद में खोया मनुष्य अपनी अनियंत्रित गतिविधियों से अपने जीवन को ही हानि पहुँचा रहा है। भारत जैसा विविधताओं से भरा देश जहाँ प्रकृति को दैवीय शक्ति के रूप में पूजा जाता है, पश्चिमी उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रभाव में आ गया है। आलम यह है कि आज भारत की राजधानी दिल्ली में ताजा शोध आकड़ों द्वारा पता चला है कि श्वास लेने हेतु स्वच्छ वायु की गुणवत्ता में कमी आयी है, जो सर्दी के मौसम में और भी विकराल रूप धारण कर लेती है। भारत में बढ़ती जनसंख्या

एवं निरन्तर बढ़ती औद्योगिक इकाईयों के कारण पर्यावरण को काफी क्षति पहुँची है।

आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन, वैश्विक ताप वृद्धि, सूखा, मरुस्थलीकरण, अम्लीय वर्षा, रेडियो ऐक्टिव विकिरणों इत्यादि, ना जाने कितने ही खतरों से जूझ रहा है। मानव तथा पर्यावरण के आपसी सम्बन्धों में जो उतार-चढ़ाव तथा संकट की स्थिति उत्पन्न हुयी है। इससे बचने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर चिन्ता व्यक्त की गयी है। संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक संगठन द्वारा 1972 में स्टाकहोम के आयोजित मानव-पर्यावरण सम्मेलन इस क्षेत्र में अग्रिम प्रयास था। इस सम्मेलन में पर्यावरण एवं विकास को एक-दूसरे का विरोधी ना मानते हुए सतत विकास की अवधारणा को अपनाने पर बल दिया गया। इसके उपरान्त विश्व स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए विभिन्न सम्मेलन आयोजित किये गये। इन विभिन्न सम्मेलनों में पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992, क्योटो सम्मेलन 1997, कानकुन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2010, डरबन सम्मेलन 2011, क्योटो प्रोटोकाल 2012 आदि महत्वपूर्ण हैं। वर्तमान मानव सभ्यता को बचाने के लिये यह आवश्यक है कि विभिन्न स्तर पर इस हेतु प्रयास किये जाये। राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर होने वाले प्रयासों के साथ ही आवश्यक है कि स्थानीय स्तर पर भी कार्य किये जाये। शिक्षा के पाठ्यक्रम में पर्यावरण सम्बन्धी ज्ञान को भी रखा जाये। सर्वविदित है कि शिक्षा प्राचीन समय से ही ज्ञान का उत्तम साधन रही है, अतः यह अति उत्तम होगा कि प्रत्येक देश द्वारा अनिवार्य पर्यावरणीय शिक्षा की व्यवस्था की जाये। आज जन मानस को इस बात का एहसास कराना आवश्यक है कि पर्यावरण किसी और के लिए नहीं स्वयं हमारी सभ्यता के लिए आवश्यक है। पर्यावरण के प्रति हमारी जागरूकता स्वयं हमें लाभान्वित करेगी।

कुल मिलाकर निष्कर्ष स्वरूप यही कहा जा सकता है कि मनुष्य को अपनी भौतिक आवश्यकताओं को इस तरह नियंत्रित करने की आवश्यकता है जिससे अकारण पर्यावरण घटकों का नुकसान न हो। यह तो स्पष्ट है कि मनुष्य अपनी विकास करने की प्रवृत्ति को त्याग नहीं सकता, परन्तु फिर भी उसे दूर-दृष्टि अपनाते हुए इस ढंग से प्राकृतिक शक्तियों का उपयोग करना चाहिए की भावी पीढ़ी के लिए भी अनुकूल पर्यावरण पारिस्थितिकीय बनी रहे।

संदर्भ सूची

1. Guha, Ramchandra - Environmentalism : A Global History, Penguin books, 2014
2. डा0 यादव, वीरेन्द्र सिंह – नई सहस्राब्दी का पर्यावरण, ओमेगा पब्लिकेशन्स, दिल्ली, 2010
3. डा0 सिंह, मंजू – पर्यावरण अध्ययन, डिस्कवरी पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2013
4. डा0 सिंह, मंजू – पर्यावरण अध्ययन, डिस्कवरी पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2010
5. रंगराजन, महेश – भारत में पर्यावरण के मुद्दे : एक संकलन, Pearson दिल्ली, 2016
6. नारायण, सुनीता – पर्यावरण की राजनीति, सी0एस0ई0, दिल्ली, 2012
7. हबीब, इरफान – मनुष्य और पर्यावरण, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, 2016

पदमश्री स्व० जगदीश चतुर्वेदी

“मैं नहीं चाहता हूँ छोड़ना
ये साँझ का सुख
ये तुम्हारा किरमिची-सा गात
चाहता हूँ एक युग तक बाँधना
या साँझ
और उससे भी बहुत सुन्दर तुम्हारा रूप”

e-mail : shodhsindhu@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक,
डॉ० धर्मेन्द्र कुमार सिंह द्वारा
भारत प्रिन्टिंग प्रेस, बस्ती से मुद्रित करवाकर
ग्राम-बरदिया लोहार, पोस्ट-सूदीपुर जनपद-बस्ती, उत्तर प्रदेश (भारत) से प्रकाशित।

सम्पादक-अनीता सिंह
मूल्य- 150 रु० प्रति